

Struktur für Heterogenität: Ansätze zur Datenintegration und nachhaltigen Infrastruktur am Beispiel der neuen VICAV-Plattform

Engler, Veronika

veronika.engler@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities, Österreich
ORCID: 0000-0001-9860-7668

Hoffmann, Christoph

christoph.hoffmann@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities, Österreich
ORCID: 0009-0005-4343-441X

Mörth, Karlheinz

karlheinz.moerth@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities, Österreich

Rausch-Supola, Michaela

michaela.rausch-supola@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities, Österreich
ORCID: 0000-0001-6580-5182

Schopper, Daniel

daniel.schopper@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities, Österreich
ORCID: 0000-0003-2436-0361

Siam, Omar

omar.siam@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities, Österreich

Sramó, Kinga

kinga.sramo@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities, Österreich
ORCID: 0009-0009-4161-9532

Wünsche, Katharina

katharina.wuensche@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities, Österreich
ORCID: 0009-0009-4161-9532

Arabistische Sprachdokumentation

Die arabische Dialektologie blickt auf eine lange Forschungstradition zurück, doch die digitale Dokumentation der sprachlichen Vielfalt der arabischen Welt steckt noch in den Kinderschuhen. Viele ambitionierte Projekte sind nach Projektende aufgrund fehlender langfristiger Infrastrukturen und des mangelnden Bewusstseins für digitale Nachhaltigkeit wieder aus dem Internet verschwunden.

Eine Ausnahme stellt in diesem Zusammenhang das *Vienna Corpus of Arabic Varieties* (VICAV) dar. Dabei handelt es sich um eine wachsende Plattform, die digitale Sprachressourcen zu verschiedenen Varietäten des Arabischen aus unterschiedlichen Projekten integriert. Aufbauend auf einer modularen Architektur mit offenen Formaten und Standards – insbesondere der *Text Encoding Initiative* (TEI) – kombiniert VICAV Methoden der Sprachtechnologie und der textorientierten Digital Humanities, um heterogene Sprachdaten verfügbar, langfristig nutzbar und vergleichbar zu machen.

VICAV Sprachressourcen

Die VICAV Plattform vereint mehrere Einzelprojekte unter einem gemeinsamen konzeptuellen Rahmen. Die im Rahmen dieser Projekte entwickelten Sprachressourcen bilden die Grundlage für das nachfolgend vorgestellte Daten- und Toolangebot der VICAV-Plattform.

Daten

VICAV hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an strukturierten linguistischen Daten erarbeitet und verfügbar gemacht. Die im Rahmen der VICAV-Projekte entstehenden Datensätze werden während der Projektlaufzeiten in der Regel offen über projektbezogene GitHub-Repositoryn zugänglich gemacht. Nach Abschluss der Projekte werden die Daten langfristig im institutseigenen Repository ARCHE (*A Resource Centre for the Humanities*) archiviert, wo sie mit persistenter Identifikation und standardisierten Metadaten dauerhaft verfügbar sind (z. B. Mörth und Procházka 2017; Dallaji et al. 2017). Diese Daten umfassen (1) eine Bibliographie relevanter Forschungsliteratur, (2) Sprachprofile mit standardisierten, kurzen Beschreibungen einzelner linguistischer Varietäten, (3) strukturierte Sammlungen linguistischer Merkmale, (4) kommentierte Beispieltexte, (5) digitale Korpora spontaner Sprache und (6) digitale Wörterbücher (Procházka et al., 2015). Eine Übersicht der genannten Ressourcen findet sich in Tabelle 1. Sie sind sowohl für die deskriptive als auch für die vergleichende Sprachforschung gedacht und folgen den Prinzipien von Transparenz, Interoperabilität und langfristiger Verfügbarkeit.

Tabelle : Übersicht der VICAV Datensätze.

VICAV Datensätze	TUNICO (2013-2016)	TUNOCENT (2019-2024)	SHAWI (2021-2027)	WIBARAB (2021-2026)
(1) Bibliographie	✓	✓	✓	✓
(2) Sprachprofile		✓		✓
(3) Feature lists		✓		
(4) Beispieltex-te	✓	✓		
(5) Korpustexte	✓	✓	✓	✓
(6) Wörterbücher	✓		✓	
Zusätzliche Daten			Grammatische Beschreibung	Linguistische Feature-Datenbank

Die VICAV-Bibliographie (1), das Herzstück von VICAV, ist eine umfangreiche Sammlung wissenschaftlicher Literatur zu gesprochenem Arabisch. Sie wird in einer öffentlichen Zotero-Bibliothek gepflegt und enthält über 5.300 Einträge (Stand Mitte 2025). Ein spezielles Schlagwortsystem erleichtert die Suche und die Integration in die VICAV-Datenbank. Über eine kartenbasierte Ansicht lassen sich die Inhalte regional erkunden.

Die VICAV-Sprachprofile (2) beschreiben arabische Varietäten in einem einheitlichen Format, das den Vergleich erleichtert. Jedes Profil enthält eine Liste relevanter Ortsnamen, eine typologische Einordnung, kurze Übersichten zur Forschungsgeschichte, sowie eine ausgewählte Bibliographie und Verweise auf verfügbare Audio-Daten. Die Profile bieten derzeit keine detaillierten grammatischen Analysen, sondern ergänzen umfassendere Referenzwerke wie die *Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics* (Versteegh, 2006–2009; Edzard und De Jong, 2010-2025). Aktuell enthält die VICAV-Plattform über 100 solcher Profile. Das Projekt *Die terra incognita Tunesiens* (TUNOCENT; 2019–23; FWF P-31647), das sich mit Dialektvarietäten in den nordwestlichen und zentralen Gouvernements Tunesiens befasste, stellt auf einer eigenen Instanz über 70 weitere Sprachprofile bereit. Zahlreiche zusätzliche Profilentwürfe stammen aus dem ERC-Projekt *What is Bedouin-Type Arabic?* (WIBARAB; 2021-2026; ERC 101020127-WIBARAB), das die sprachlichen und soziohistorischen Grundlagen hinter dem jahrtausendealten dichotomen Konzept der nomadischen und sesshaften arabischsprachigen Bevölkerung in Westasien und Nordafrika untersucht (Procházka, 2024).

VICAV bietet außerdem sogenannte *Feature lists* (3), das heißt Listen signifikanter morphologischer und lexikalischer Merkmale, die den Varietäten übergreifenden Vergleich ausgewählter Phänomene ermöglichen. Ursprünglich waren es 7 Listen zu unterschiedlichen Varietäten, doch durch das TUNOCENT-Projekt wurden 195 Listen für Orte in West- und Zentraltunesien ergänzt.

Auch die Beispieltex-te (4), also Übersetzungen eines für vergleichende Analysen konzipierten, standardisierten, schriftsprachlichen Textes, wurden durch TUNOCENT von 6 auf 191 Einträge erweitert.

Trotz ihres Namens umfasst die Plattform bislang nur wenige digitale Korpustexte (5), deren Sammlung jedoch in naher Zukunft erweitert werden soll. Neben einem Text aus Marokko und einem aus Anatolien liegen 24 Transkriptionen spontaner Sprache aus TUNOCENT und 24 weitere aus

dem TUNICO-Korpus vor. Letztere entstanden im Rahmen des ersten VICAV Drittmittelprojektes *Sprachliche Dynamik im Großraum Tunis: ein korpusbasierter Ansatz* (TUNICO; 2013–2016; FWF P-25706), das sich der aktuellen Sprachsituation in Tunis widmete. Diese Texte sind derzeit nur über die TUNICO-Schnittstelle zugänglich. Für einige der Korpustexte stehen zusätzlich zu den Transkriptionen auch Audioaufnahmen zur Verfügung.

Ein wesentlicher Teil der Sammlung sind die Wörterbücher (6). Neben fünf bestehenden Wörterbüchern (Bagdad, Kairo, Damaskus, Tunis und Modernes Standardarabisch) entsteht im derzeit laufenden Projekt *The Shawi-type Arabic dialects spoken in South-eastern Anatolia and the Middle Euphrates region* (SHAWI; 2021-27; FWF P-33574) ein sechstes. Das SHAWI-Projekt erforscht Dialekte, die von (ehemaligen) Kleintiernomaden in Regionen der Türkei, Syriens, des Libanon und des Irak gesprochen werden. Diese 6 Wörterbücher sind klein, mit jeweils unter 8.000 Einträgen und stellen lexikalische Datenbanken mit strukturierten lexikografischen Informationen dar (Mörth und Schopper, 2021). Sie alle basieren auf derselben Technologie, bieten mindestens englische Übersetzungen (manchmal auch in weiteren Sprachen) und folgen einem einheitlichen Kodierungsschema.

Tools

Die gesamte Umgebung wurde mithilfe frei verfügbarer, insbesondere XML-basierter Technologien implementiert. Die Datenproduktion wurde größtenteils mit dem im Haus entwickelten *<TEI>Enricher* durchgeführt, einem frei verfügbaren XML-Editor auf Basis des Compilers Lazarus. Das Tool wurde entwickelt, um projektspezifische TEI-Kodierungen mit geringem Entwicklungsaufwand umzusetzen und auch sehr umfangreiche XML-Dokumente effizient bearbeiten zu können. Neben der Unterstützung experimenteller Arbeitsabläufe bietet der *<TEI>Enricher* integrierte Funktionen zur strukturierten Erstellung und XSLT-basierter Visualisierung großer Textbestände und wurde entsprechend auch bei der Bearbeitung der VICAV-Wörterbücher intensiv eingesetzt.

Der technische Teil der lexikografischen Infrastruktur besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem zentralen Wörterbuchserver, der auf der Open-Source-XML-Datenbank *BaseX* implementiert ist, und dem über eine API auf *BaseX* zugreifenden *<TEI>Enricher*.

VICAV Neuimplementierung

Die technische Infrastruktur von VICAV war von Anfang an auf Offenheit und Nachhaltigkeit ausgelegt. Die Architektur basiert auf offenen Formaten und Standards: Sämtliche Texte, einschließlich der lexikalischen Daten, wurden gemäß TEI (P5) kodiert. Aufbauend auf dieser offenen Architektur wurde die Plattform schrittweise erweitert und stets an neue Anforderungen angepasst.

Vorgängerimplementierungen

Die ersten Versionen von VICAV verfolgten das Ziel, eine flexible, webbasierte Forschungsumgebung bereitzustellen, die sich leicht an die Bedingungen neuer Projekte anpassen lässt. Eine zentrale Anforderung war die Möglichkeit, Daten sowohl in Textform als auch auf Karten darzustellen – insbesondere für die bibliographischen Daten.

Darüber hinaus sollte die Plattform den Vergleich von Datensätzen durch eine nebeneinanderstehende Visualisierung unterstützen. Dies wurde durch konfigurierbare Registerkarten ermöglicht. Technisch kamen dafür XSLT-Skripte, einfaches JavaScript und die jQuery-Bibliothek zum Einsatz. Dies ermöglichte einen hohen Grad an Interaktivität und Flexibilität in der Darstellung, führte aufgrund der engen Verknüpfung von Daten- und Präsentationsebene jedoch zu zunehmenden Schwierigkeiten bei der Wartung und Weiterentwicklung der verschiedenen Instanzen. Die zunehmende Komplexität der Plattform erschwerte Anpassungen zusätzlich, sodass eine nachhaltige Lösung erforderlich wurde. Als Reaktion darauf begann im Jahr 2023 die grundlegende Neuentwicklung der Plattform als Single Page Application (SPA) auf Basis einer dokumentierten REST-API.

Neue Anforderungen, neue Modellierung

Neben den technischen Herausforderungen spielten auch inhaltliche Entwicklungen eine zentrale Rolle bei der Neuimplementierung: Die jüngsten Projekte WIBARAB und SHAWI brachten neue Arten linguistischer Daten mit sich, die im bisherigen VICAV-Modell nicht vorgesehen waren. Dies machte eine Weiterentwicklung der Plattformarchitektur sowie der zugrunde liegenden Datenmodelle notwendig.

Während frühere VICAV-Wörterbücher im Einklang mit dem Wörterbuchmodul der TEI-Richtlinien standen, wurde das SHAWI-Wörterbuch vollständig in TEI Lex-0 kodiert. Lex-0 ist eine jüngere Initiative innerhalb der TEI-Community, die durch die gezielte Einschränkung der zahlreichen in TEI P5 möglichen Kodierungsoptionen eine besser vergleichbare und interoperable Basiskodierung für lexikografische Daten schaffen will (Tasovac et al., 2018) und inzwischen von mehreren Wörterbuchprojekten übernommen wurde (Salgado et al., 2019). Für das SHAWI-Wörterbuch ergaben sich dabei insbesondere Herausforderungen bei der systematischen Verknüpfung lexikalischer Einträge mit Orten, Bevölkerungsgruppen und bibliografischen Referenzen. Die bestehenden VICAV-Wörterbücher sollen schrittweise ebenfalls in Lex-0 überführt werden, aufgrund der unterschiedlichen Entstehungskontexte und Zielsetzungen stellt dies jedoch eine methodische Herausforderung dar.

Im Rahmen des SHAWI-Projekts wurden auch erstmals umfangreichere, linguistisch annotierte Korpusdaten in die Infrastruktur aufgenommen. Obwohl TEI (P5) zahlreiche Konstrukte zur Annotation auf Token-Ebene bietet, wa-

ren grundlegende Entscheidungen bezüglich der Tokenisierung und Annotation erforderlich. Alle Wortformen in den Korpusdaten werden mit morphosyntaktischen Informationen versehen und mit dem Wörterbuch verknüpft. Das Ziel ist eine Standoff-Annotation, in der die Daten aus dem Wörterbuch (Wortklassen, Glossierungen) dann mit den morphosyntaktischen Daten kombiniert werden. Die Tagging-Prozesse kombinieren die automatische Ableitung aus den Wörterbuchdaten mit der manuellen Validierung.

Für die Kodierung der linguistischen Daten der WIBARAB Feature-Datenbank wurden sowohl bestehende TEI-Elemente verwendet als auch eine projektspezifische Erweiterung in Form des Elements *featureValueObservation* entwickelt. Dieses Element bildet das Herzstück des WIBARAB-Datenmodells und dokumentiert anhand einer Quelle das Vorkommen einer bestimmten Ausprägung eines linguistischen Merkmals für eine bestimmte Varietät an einem bestimmten Ort (siehe Abbildung 1). Diese Angaben können optional um soziolinguistische Parameter wie Religion, Altersgruppe etc. ergänzt werden. Die Notwendigkeit dieser Erweiterung ergab sich auch daraus, dass die Daten überwiegend aus publizierten dialektologischen Quellen stammen und – wie bei anderen VICAV-Projekten – primär aus eigener Feldforschung.

Abbildung : Minimalbeispiel eines *featureValueObservation*-Elements mit Angabe von Ausprägung, Quelle, Ort und Varietät.

Die WIBARAB Feature-Datenbank basiert auf dieser neuen Datenstruktur. Dort werden *feature value observations* zu 94 linguistischen Merkmalen aus derzeit insgesamt 340 Orten systematisch erfasst. Auf Basis dieser Daten ergaben sich neue Anforderungen an die Darstellung und interaktive Nutzbarkeit. Zwar waren *Feature Lists* und Karten bereits Teil der bestehenden VICAV-Webapplikation, doch sollte die WIBARAB-Karte über eine reine Ortsmarkierung hinausgehen und als zentrales Analysewerkzeug zur Beantwortung der Forschungsfragen des Projekts dienen. Dies setzte voraus, dass komplexe Suchanfragen (etwa nach bestimmten Kombinationen linguistischer Merkmale und soziolinguistischer Parameter) möglich sind und ihre Ergebnisse möglichst detailliert, aber visuell noch erfassbar auf der Karte dargestellt werden können.

Technische Umsetzung

Um die beiden Hauptanforderungen – Wartbarkeit und Flexibilität – umsetzen zu können, wurde eine klare Trennung von Daten- und Darstellungs- bzw. Interaktionsebene in Form einer Single-Page-Applikation auf Basis einer dokumentierten REST-Schnittstelle gewählt. Dies führte serverseitig zwar zunächst zu einiger Mehrarbeit, da die XML-Daten für den Output in JSON serialisiert werden mussten: Die etablierten Methoden, um XML in JSON zu überführen (bzw. umgekehrt), sind für die Programmierung in der Webseite sehr schwierig handzuhaben. Ziel unserer spezialisierten JSON-Darstellung ist daher, die

Verwendung in TypeScript so weit als möglich zu erleichtern und gleichzeitig die XML-Struktur klar sichtbar zu erhalten, sodass Datenprobleme so einfach wie möglich zwischen dem Daten- und Webseitenentwicklerteam geklärt werden können. Weiters schaffte dies clientseitig jene Flexibilität und Datenunabhängigkeit, die für die Weiterentwicklung benötigt wurde. Um die Schnittstelle und die nicht unerhebliche Logik, welche die Serialisierung und Parametrisierung erfordert, verlässlich und testbar zu gestalten, wurden die erstellten Endpunkte und ihr Output umfassend als OpenAPI-Definition dokumentiert. Dies ermöglichte zum einen das automatisierte Testen der Schnittstelle sowie das ebenfalls automatische Erstellen von Boilerplate-Code für die Client-Applikation. Für diese wurde das Nuxt-Framework gewählt, das sich bereits in zahlreichen Projekten bewährt hat. Die Umstellung auf TypeScript als Grundlage, sowie die zusätzliche Nutzung der Laufzeit-Validierungsbibliothek ZOD schufen eine solide Grundlage für das komplexe Multi-Tenant-Setup. Weitere Gründe für die Wahl von Nuxt waren die umfassenden Möglichkeiten zur Optimierung des Datenaufbaus und der isomorphen Aufbau des Frameworks. Die Kombination beider Features ermöglicht auch in datenintensiven Szenarien eine performante Seitendarstellung und einen flüssigen Aufbau. Das Vorrendern statischer Inhalte (SSR) mindert die Serverlast und erleichtert die Indexierung durch Suchmaschinen (SEO).

Nach der maschinenlesbar dokumentierten Datenschnittstelle und der typensicheren Implementierung ist eine Kombination aus End-to-End- und Unit-Tests das dritte Element der Maßnahmen zur Stabilität und Wartbarkeit der Plattform. Eine besondere Herausforderung waren dabei die Möglichkeiten zur dynamischen Anordnung verschiedener Darstellungen durch die Nutzer*innen sowie das Multi-Tenant-Setup, welches trotz gleicher Codebase in Abhängigkeit von den jeweiligen Daten verschiedene Features exponiert. Durch die wohlüberlegte Kombination verschiedener Teststrategien gelang eine sinnvolle Absicherung der Weiterentwicklung und Wartung, trotz der vielfältigen Daten und Darstellungen.

Fazit

Der vorliegende Beitrag zeigt am Beispiel von VICAV, wie zwei in DH-Projekten häufig auftretende Herausforderungen adressiert werden können: die Integration strukturell heterogener Datenbestände sowie die nachhaltige Bereitstellung der zugehörigen Softwareinfrastruktur. Die Harmonisierung strukturell sehr unterschiedlicher Daten erfordert eine konsequent einheitliche, standardbasierte Datenmodellierung, die projektspezifische Erweiterungen erlaubt, ohne die Vergleichbarkeit der Daten zu gefährden, und damit die Grundlage für ein möglichst breit abgestütztes System bildet. Ähnliches gilt auch in Bezug auf die zweite Herausforderung: Lösungen, die von einer möglichst breiten Entwicklerbasis getragen werden, niedrigschwellig zugänglich und öffentlich verfügbar sind, ha-

ben die besten Voraussetzungen, langfristig nutzbar zu bleiben. Durch die klare Trennung von Daten- und Darstellungsebene werden beide Herausforderungen in der Neuimplementierung der VICAV-Plattform lösbar, wodurch Wartbarkeit, Erweiterbarkeit, Interoperabilität und die Unterstützung komplexer Datenanforderungen deutlich gesteigert werden. Vor diesem Hintergrund versteht sich VICAV nicht nur als Sammlung arabistischer Sprachressourcen, sondern als übertragbares Modell für die nachhaltige Entwicklung forschungsnaher Infrastrukturen im Bereich der Digital Humanities.

Bibliographie

Dallaji, Ines, Ines Gabsi, Karlheinz Mörth und Stephan Procházka (Hg.). 2017. *TuniCo Data*. ARCHE. <https://hdl.handle.net/21.11115/0000-0012-210C-A> (zugegriffen: 12. Dezember 2025).

Edzard, Lutz und Rudolf Erik De Jong. 2010–2025. *The Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics (EALL Online)*. Leiden: Brill.

Mörth, Karlheinz, und Stephan Procházka (Hg.). 2017. *VICAV – Vienna Corpus of Arabic Varieties*.

hdl.handle.net/21.11115/0000-000C-35DB-2 (zugegriffen: 12. Dezember 2025).

Mörth, Karlheinz und Daniel Schopper. 2021. „VICAV 3.0: Zooming in on Lexical Resources.“ In *Digital Lexis, and Beyond. Selected Papers from the Workshop ‚Digital Lexis, and Beyond‘, 45th Austrian Linguistics Conference 2019*, hg. von Christina Katsikadeli, Manfred Sellner und Michael Gassner. Wien: Verlag der ÖAW.

Procházka, Stephan. 2024. „How Solid Is the Linguistic Basis for the Bedouin–Sedentary Split Used in the Classification of Arabic Dialects?“ In *AIDA Granada: A Pomegranate of Arabic Varieties*, hg. von Carmen Berlinches Ramos, Jairo Guerrero und Montserrat Benítez Fernández, 359–370. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza. <https://phaidra.univie.ac.at/o:2108301> (zugegriffen: 19. Juli 2025).

Salgado, Ana, Rute Costa, Toma Tasovac und Alberto Simões. 2019. „TEI Lex-0 In Action: Improving the Encoding of the Dictionary of the Academia das Ciências de Lisboa.“ In *Electronic Lexicography in the 21st Century. Proceedings of the Electronic Lexicography in the 21st Century (eLex 2019)*, 417–433.

https://elex.link/elex2019/wp-content/uploads/2019/09/eLex_2019_23.pdf (zugegriffen: 27. Juli 2025).

Toma Tasovac, Laurent Romary, Piotr Banski, Jack Bowers, Jesse de Does, Katrien Depuydt, Tomaz Erjavec, Alexander Geyken, Axel Herold, Vera Hildenbrandt, Mohamed Khemakhem, Boris Lehečka, Snežana Petrović, Ana Salgado und Andreas Witt. 2018. *TEI Lex-0: A baseline encoding for lexicographic*

data. Version 0.9.4. DARIAH Working Group on Lexical Resources. <https://dariah-eric.github.io/lexicalresources/pages/TEILex0/TEILex0.html> (zugegriffen: 27. Juli 2025).

TEI Consortium. 2025. *TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange*. Version 4.10.2. <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/Guidelines.pdf> (zugegriffen: 11. Dezember 2025).

Versteegh, Kees (Hg.). 2006–2009. *Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics (EALL)*. 4 Bände. Leiden/Boston: Brill.

VICAV Ressourcen

SHAWI Projekt: <https://www.oeaw.ac.at/de/acdh/forschung/sprachwissenschaft/forschung/korpuslinguistik/shawi-die-arabischen-dialekte-des-shawi-typs>

TUNICO Projekt: <https://tunico.acdh.oeaw.ac.at>

TUNOCENT Projekt: <https://tunocent.acdh.oeaw.ac.at>

VICAV Alt (Stand August 2025): <https://vicav.acdh.oeaw.ac.at>

WIBARAB Projekt: <https://wibarab.acdh.oeaw.ac.at>